

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2025-YIL APREL. NAVBATDAN TASHQARI SON

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 625 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	12
Набиев Дилмурод Хамидуллаевич	
YaShIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLASH TIRISH TA'SIRIDA MEHNAT BOZORINING TRANSFORMASIYASI	19
Abduraxmanov Kalandar Xo'jaevich	
РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	26
Гулямов Саидахор Саидахмедович, Икрамов Мурат Акромович, Очилов Акрам Одилович	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH MAQSADIDA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH ZARURATI	33
O.X. Hamidov, D.Sh. Yavmutov	
ESG-ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	38
Татьяна Юрьевна Анопченко, Сергей Вадимович Ревунов, Роман Вадимович Ревунов	
TRANSITION OF RUSSIAN REGIONS TO A CLOSED-LOOP ECONOMY	49
Nikonov Sergey Mikhailovich, Ochilov Akram Odilovich, Filipenko Alexander Alexandrovich	
"YASHIL" IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TUZILISHI	53
Navruz-Zoda Baxtiyor Negmatovich	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ В УЗБЕКИСТАНЕ	59
Зокирова Нодира Каландаровна	
KREATIV IQTISODIYOT VA UNING INDUSTRIYA TURLARINING NAZARIY MASALALARI	64
Mamayunus Pardaev, Obid Pardaev, Akram Ochilov	
EKOLOGIK OMILLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHDA ERISHISH	73
Saidov Muhammadali Hakimovich, Ochilov Akram Odilovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
INNOVATION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI KOOPERASIYASINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	81
Rahmatulla Ergashev	
KARTOSHKA MOSLANUVCHAN NAVLARI TURLI EKISH MUDDATLARI VA MULCHALASHLARDA HOSILDORLIGI HAMDA IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	86
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Toshpulatova Surayyo Tulqin qizi, Ismayilov Alisher Isroilovich	
YASHIL IQTISODIYOT – INNOVATSION RIVOJLANISHNING KALITI	90
Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	93
Сайёра Насимовна Хамраева	
SABZAVOT (SHIRIN) MAKKAJO'XORI AJRATILGAN MOSLANUVCHAN NAV-DURAGAYLARINI ASOSIY VA TAKRORIY EKNLAR SIFATIDA TURLI MUDDATLARDA YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	97
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Nurillaev Ilhom Xolbek o'g'li, Jabborov Botir Shukurovich	
ZAMONAVIY BOZOR MUNOSABATLARIDA SAVDONI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA USLUBIY JIHATLARI	101
Ivatov Irisbek	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	105
Yadgarov Akram Akbarovich, Abdiyeva Flora Botir qizi	
GREEN ECONOMY: GLOBAL PERSPECTIVE AND UZBEKISTAN'S PATH	110
Dilmurod Mirza-Akhmedovich Rasulev, Dildorakhon Ulugbek kizi Shomuradova	

OLIV TA'LIM XIZMATLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TARG'IB QILISH BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	113
Musayev Bekjon Shukurillayevich	
TURIZM INDUSTRIYASINI BARQAROR STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN USULLAR TAHLILI	116
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	120
Орипов Ильхом Абдуллаевич	
Перспективы развития цифровой трансформации в Республике Узбекистан	128
Мусабеков Джорабек Хакимджанович, Воронин Сергей Александрович	
YASHIL IQTISODIYOT – BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	133
G.Erkayeva	
Barqaror ish o'rinlarini yaratishda yashil iqtisodiyotning o'рни	138
Qo'chqorov G'aybulla Fayzullayevich, Qo'ziyeva Shaxnoza Bozor qizi	
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	141
Фазлитдин Бахадирович Аминов	
RESPUBLIKADA EKOLOGIK TOZA MAHSULOT YETISHTIRISH ASOSIDA ELEKTRON SAVDONI RIVOJLANTIRISH	145
Q. J. Mirzayev, F. F. Ulug'murodov	
Qoraqalpog'istonda sanoatni restruktizatsiyalash va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish: muammolar, istiqbollar va statistik tahlillar	150
Abipova Gulmira Salavatdinovna	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARINI RIVOJLANTIRISHDA AGLOMERATSIYANING AHAMIYATI.....	153
Xusainov Oybek Jabborovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASINING KOMPANIYA UCHUN AHAMIYATI.....	156
Ergashev Toxir Kurbanovich, Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
CHORVACHILIK KLASSTERLARI VA AGLOMERATSION RIVOJLANISH: O'ZARO TA'SIR VA SYNERGIYALAR	161
Xusainov Oybek Jabborovich	
HUDUDLARNING INNOVATSIYON SALOHİYATINI BAHOLASH	165
J.A. Ismatullayev, A. Do'lanov	
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	171
Нафасов Тохиржон, Г. П. Эркаева	
Mamlakatimizda ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan islohotlar.....	174
Djurayev Olimjon Narkulovich	
USE OF THE ADVANCED EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES OF FARMING AND HOUSEHOLDS	178
Ochilova Nargiza Akramovna	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	181
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
IQTISODIY O'SISHDA MEHNAT MIGRATSIYASINING AHAMIYATI.....	184
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Ne'matullo o'g'li	
TURIZMNIDA RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	189
Qosimov Jahongir 189	
РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ	192
Ташмаматов Садирдин Нажмиддинович	

O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KADRLAR MALAKASINI OSHIRISHDA DUAL TA'LIMDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISH.....	196
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo'tabarxon Abdumalik qizi	
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA AUTSORSING XIZMATLARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	201
Nasiba Ergasheva	
KORXONALARDA XODIMLARNI BOSHQARISHNING ASOSIY TAMOYILLARI	207
Djuraev Olimjon Narkulovich, Nurullayeva Vazira O'ktamovna	
ЗЕЛЁНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ	211
Номазов Бахром Бобомуратович	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	215
Алимова Азиза Шерзатовна	
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES ON MANAGEMENT	219
Ergashev Tokhir Kurbanovich, Tohirova Nigora Zokirjon kizi	
O'ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT STRATEGIYASI" NI AMALGA OSHIRISHNING ZARURIYATI VA ISTIQBOLLARI	224
Ergasheva Nazira Muratovna, Soyibov Mirjon Bekjonovich	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	227
Алимова Муниса Юлчиевна	
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ.....	232
Расулов Нозимжон Набиджонович	
AGLOMERATSIYA VA IQTISODIY O'SISH: SABAB-OQIBAT ALOQASI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	236
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
KORXONALARNING SOLIQ IDORALARIDA HISOBGA OLINISHIDAN HOSIL BO'LGAN ORTIQCHA TO'LOVLARINI BOJXONA TO'LOVLARIDA HISOBGA OLISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	239
Boykabilov Bahodir Mustafaevich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARGA INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI	242
Egamberdiyeva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGIDA "IXTISOSLASHTIRILGAN AGROKOOPERATIV" TASHKIL ETISH ORQALI TA'MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.....	248
Amirqulov Shuxrat Olimovich	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIVAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHI UCHUN ZAMONAVIY HUQUQIY ASOSLARI.....	254
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
TURIZMNING MADANIY-TARIXIY RESURSLARI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA TAMOYILLAR	258
Ruzmanov Dilshod Usmanovich	
BARQAROR TURIZM DESTINATSIYALARINING SIG'IMINI VAHOLASH METODIKASI.....	262
Ibroximov Nodirbek Xasanovich	
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КАК ОСНОВА ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНА	266
Хусаинов Равшан Рахимович	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	272
Раимова Муборак Джураевна	
"YASHIL IQTISODIYOT" NING ASOSIY XUSUSIYATLARI	276
Djumayev Asqar Xaydarovich	

RAQAMLI MARKETINGNING ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORIGA TA'SIRI.....	281
Raimova Muborak Jurayevna, Dilmurodov O'tkir	
HUDUDNING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	287
SH.A. Buriyev	
SAVDO XIZMATLARINING ASOSIY FAOLIYAT KO'RSATKICHLARI TIZIMINI BAHOLASH.....	291
Muxamedova Aziza Ravshanovna	
YASHIL IQTISODIYOT VA GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI: YASHIL IQTISODIYOTNING IQLIM O'ZGARISHINI YENGISHDAGI O'RNI VA GLOBAL HAMKORLIK.....	295
Usmonov Murodjon Xolmurod o'g'li, Ulug'bek Eshmaxmatov	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	299
Абдулов Дамир Рустамович	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ISTIQBOLLARI	305
Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich, Boliyeva Baxora Farxodovna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	308
Туляганова Шахноза Самукджановна	
О'ТА ERTAGI TARVUZNING HIMOYALANGAN JOYLAR UCHUN MOSLANUVCHAN NAV VA DURAGAYLARINI AJRATISH, ULARNI TURLI O'G'IT ME'YORLARIDA HOSILDORLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	311
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Amirov Xamidulla Suyunovich, Umirova Durdona Muqum qizi	
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ	315
Уралов Элшод, Вельм М.В.	
DEVELOPMENT STRATEGY AS A MODEL OF PROGRESS IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	320
Abdiev Alimardon	
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.....	322
Мухаммадбобур Салимов	
КИЧИК BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	326
Suyunov Jabbor Mahmudovich	
“SALOHİYAT” TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA IQTISODIY-IJTIMOIIY MOHIYATI.....	331
Zoirov G'olibjon Toshtemir o'g'li	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	334
Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
O'QUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	337
Tilakov Sherzod	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAMOYILLARI ASOSIDA BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING AHAMIYATI.....	340
Sattarov Umirzoq, Ro'ziev Zafar Ikromovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT XOM ASHYOLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH TENDENSIYALARI.....	343
Xazratov Sarvar Ibragimovich	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	348
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, O'rinov Diyorbek Xolmo'min o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATI O'QUV MARKAZLARI VA KURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	353
Tilakov Sherzod Akbarovich	

SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRARISH VA SOTISH SIFATI HAMDA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	357
Ochilov Akram Odilovich, Ziyodullayeva Marjona Alisher qizi	
OMMAVIY TADBIRLAR YORDAMIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: O'ZBEKISTON VA XALQARO TAJRIBA.....	360
Ibragimov Sardorbek Xusanovich	
Анализ цифровой трансформации и её влияния на привлечение инвестиций в регионы Узбекистана.....	365
Рахмонова Дурдона Хасан кизи	
Korxonada moliyaviy salohiyatini baholashning statistik tahlili.....	370
M.O. Musurmonova	
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	377
Kadirov Lutfulla Khalimovich	
PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTION.....	381
Sharopov Temirmalik Rustam o'g'li	
"YASHIL" IQTISODIYOT TAMOYILLARI ORQALI QASHQADARYO VILOYATI SANOAT KOMPLEKSINI TAKOMILLASHTIRISH	385
U.Shukurov	
FOREIGN EXPERIENCES IN ATTRACTING INVESTMENTS IN SERVICE INDUSTRIES	390
Hazratkulov Shahboz Boboqul ogli	
YASHIL IQTISODIYOTDA TA'LIMNING ROLI.....	394
Babayeva Lola Ibragimovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI UCHUN DAVLAT TOMONIDAN YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR.....	398
Xudoyorov Azizbek Avaz o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI YAXSHILASHNING XORIY TAJRIBASI.....	404
Safarov Sh. S.	
IJTIMOYIY MENEJMENTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI.....	408
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Davronova Farangiz	
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: КАЗНАЧЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ».....	415
Файзуллаева Зилола Равшановна, Д.Х. Пулатов	
YANGI O'ZBEKISTONDA YASHIL RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING ASOSIY JIHATLARI.....	421
Urozoza Shaxlo Hasan qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	427
Safarov Shoxrux Sattor o'g'li	
PROSPECTS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCES IN UZBEKISTAN.....	431
Alimardonova Gulfizoda Alimardon kizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI TO'G'RI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI.....	434
Egamberdiyeva Salima Rayimovna	
QASHQADARYO VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI VA ISTIQBOLLARI.....	441
Berdimurodova Farzona Bahodir qizi, Sh. Xolliyev	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES VA IQTISODIYOTDAGI ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	446
Davronova Farangiz Ilhom qizi	

ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA PUL VA BANK TIZIMLARINI TASHKIL ETISHNING ISTIQBOLLARI HAMDA AHAMIYATI	452
Axtamova Ozoda Ulug'bek qizi, Cho'liyeva Gulsanam Yulchi qizi, G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI: TARKIBIY O'ZGARISHLARNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	460
N. Qo'ziboyeva	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI TARKIBIY O'ZGARISHLAR ORQALI RIVOJLANTIRISHNING ZARURATI.....	466
Vayskulov Ramazon Alisher o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZM KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY INTEGRATSIYA.....	470
Xushvaqto'v Ramziddin	
ILMIY SALOHİYAT VA OLIY TA'LIM SIFATINING UZVIY BOG'LIQLIGI: TAHLIL VA TAVSIYALAR	476
Muratov A'zam Alisher o'g'li, Ochilov Akram Odilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: GREEN CREDIT.....	480
Eshtemirova Ma'rifat Akram qizi, Kabilova Shaxnoza Jurayevna	
DEHQON XO'JALIGI MAHSULOTLARI NARXLARINING DINAMIKASI VA BOZOR MUVOZANATI MODELLARINI QO'RISH.	483
Ergashov Yashnarbek Istamovich	
The Role of Renewable Energy in the Green Economy.....	488
Khudoyberdiyeva Olima, Yakhshikulova Mokhinur	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish: asosiy muammolar va imkoniyatlar	494
Jumanazarov Asilbek Utkirbek o'g'li, Ulug'bek Eshmaxmatov	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBAT USTUNLIGI ORQALI BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASH OMILLARI	498
Ro'ziqulov Jamshid Ulug'bek o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH SIYOSATINING ZAMONAVIY TRENDLARI HAMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	504
Shodiyev Jahongir 504	
YASHIL IQTISODIYOT: O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	509
Babayeva Lola Ibragimovna, Sh. S. Sa'dullayev	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA MAHSULOTLAR INTENSIV RIVOJLANISHINI TA'MINLASH JARAYONLARI	512
Saburov Jumanazar Salievich	
SUG'URTA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI VA MEXANIZMLARI.....	516
E.Sobirov	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O'TISH ORQALI TABIIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA IQTISODIY FAOLIYATNING ATROF-MUHITGA SALBIY TA'SIRINI KAMAYTIRISH	520
Xo'janova Gulshoda Otamurodovna	
QISHLOQ JOYLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI	526
Dilafroz Taylakova	
KORXONALARDA EKOLOGIK INVESTITSION LOYIHALARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI TAHLILI.....	532
Ulashov Aliboy Rashid o'g'li	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK VA MOLIYAVIY TIZIMLAR UCHUN YANGI IMKONIYATLAR TAHLILI HAMDA KELGUSIDAGI ISTIQBOLLARI	538
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Alarov Asilbek Oybek o'g'li	
SANOAT KORXONALARINING EKOLOGIK BARQARORLIGI VA EKOLOGIK IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH MASALALARI.....	545
O'rinov Diyor, Xolliyev Sh.B.	

YASHIL IQTISODOYOT VA UNDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR.....	549
Ermuminov Elbek Erkin o'g'li, Ilmiy rahbar: Yaxshiqulova Moxinur Toxir qizi	
XIZMATLAR SOHASIDA KADRLARNING TUTGAN O'RNI	553
Turayeva Nargiza Rustamovna	
IQTISODIYOTDA TARKIBIY O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	557
G.P.Erkayeva, N.H.Qo'ziboyeva	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING AHAMIYATI VA O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI	560
Samadova Jasmina Sherali qizi, Sh. Xolliyev	
"YASHIL" ENERGETIKA VA "YASHIL" IQTISODIYOT.....	564
Qarshiyeva Dilsora Ismoil qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
MAMLAKAT BUDJETINING SHAKLLANISHI VA DAROMADLAR TAQSIMOTINING IQTISODIYOTDAGI ROLI	569
Ashirqulova Sevinch Sarvar qizi, Sh. Xolliyev	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	574
Urozoova Shahlo Hasan qizi, Rahmonova Tillaoy Malik qizi	
"YASHIL" IQTISODIYOT INNOVATSION RIVOJLANISHINING KO'RSATGICHLARI.....	579
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNI TARTIBGA SOLISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	583
Mirzayev Qulmamat Djonuzoqovich, Mirzayev Azzamjon Jonuzokovich, Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA IQTISODIY RESURSLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	588
Mirzayev Qulmamat Djonuzoqovich, Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА: РОЛЬ ИННОВАЦИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ЭПОХУ НООНОМИКИ.....	593
Чекулаева Кристина	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	599
Чекулаева Кристина	
YASHIL IQTISODIYOT – MAMLAKAT TARAQQIYOTINING ASOSIY OMILI.....	605
Oybek Hamdamov, Qosimov Jahongir	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALI SIFATINI OSHIRISHDA TA'LIMNING AHAMIYATI	608
M.Ostanova, Ro'ziyev Ramshid	
MODERN LEGAL BASIS FOR THE EFFICIENT USE OF FINANCIAL RESOURCES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN OUR COUNTRY	613
Ismoilova Gulrux, Khayriddinov Shukhrat Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA TABIIY - IQTISODIY MANBAALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEXANIZMI	617
Mavlonov Shaxzod Shahobiddin o'g'li, Mavlonova Surayyo Xasan qizi	
YANGI O'ZBEKISTONDA SOHALARNI RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	621
Gulrux Arslon qizi Ismoilova	

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Набиев Дилмурод Хамидуллаевич

Ректор Каршинского государственного университета,
доктор экономических наук, профессор

Аннотация: Сегодня страны по всему миру сталкиваются с новыми экологическими проблемами, такими как изменение климата, истощение природных ресурсов и утрата биоразнообразия. В качестве альтернативного решения этих проблем возрастает необходимость перехода к «зелёной экономике», которая снижает негативное воздействие на окружающую среду и создаёт основу для справедливого развития. В статье рассматриваются необходимость, актуальность, принципы, проблемы и недостатки, а также перспективные возможности перехода Узбекистана к зелёной экономике.

Ключевые слова: зелёная экономика, устойчивое развитие, окружающая среда, экологическая устойчивость, экологические проблемы, возобновляемые источники энергии, отходы, природные ресурсы, низкоуглеродное развитие, изменение климата, экология.

Annotatsiya: Bugungi kunda dunyo davlatlari iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va biologik xilma-xillikning yo'qolishi kabi yangi ekologik muammolarga duch kelmoqda. Ushbu muammolarning muqobil yechimi sifatida «yashil iqtisodiyot»ga o'tish zarurati ortib bormoqda. Bu iqtisodiy model atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytiradi hamda adolatli rivojlanish uchun asos yaratadi. Maqolada O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish zarurati, prinsiplari, muammolari, kamchiliklari va istiqbolli imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, atrof-muhit, ekologik barqarorlik, ekologik muammolar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, chiqindilar, tabiiy resurslar, kam uglerodli rivojlanish, iqlim o'zgarishi, ekologiya.

Abstract: Today, countries around the world are facing new environmental challenges such as climate change, depletion of natural resources, and loss of biodiversity. As an alternative solution to these problems, there is a growing need to transition to a “green economy,” which reduces negative environmental impact and creates a foundation for equitable development. This article explores the necessity, relevance, principles, problems, shortcomings, and promising opportunities for Uzbekistan's transition to a green economy.

Key words: green economy, sustainable development, environment, ecological sustainability, environmental issues, renewable energy sources, waste, natural resources, low-carbon development, climate change, ecology.

ВВЕДЕНИЕ

Усиление экологических проблем в мире, предотвращение загрязнения окружающей среды и внедрение ресурсосберегающего производства требуют использования новых моделей экономического развития. В условиях перехода к «зелёной» экономике особую значимость приобретает устойчивое социально-экономическое развитие национальной экономики, эффективное внедрение низкоуглеродного производства в условиях глобального потепления, развитие устойчивости регионов в периоды кризисов и посткризисные времена, а также обеспечение социально-экономического равенства. В указанных направлениях ведётся большое количество научных исследований.

В частности, приоритетными становятся исследования, посвящённые тенденциям экологизации отраслей экономики, методологическим основам социально-экономической устойчивости регионов в условиях «зелёной» экономики, социально-экономическим основам обеспечения «зелёного» роста, усилению процессов декарбонизации, а также снижению социально-экономических и экологических проблем с целью достижения устойчивого развития.

Таким образом, в ближайшем будущем одной из приоритетных задач устойчивого развития экономики Узбекистана станет достижение устойчивого роста на основе принципов «зелёной» экономики – с учётом опыта развитых государств, эффективной организации производственных процессов, рационального

использования имеющихся социально-экономических ресурсов и возможностей, адаптации ключевых отраслей экономики к изменениям климата и значительного сокращения экологических проблем.

Формирование «зелёной» экономики и переход к её устойчивому развитию являются приоритетами как на международном уровне, так и для Узбекистана. По инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 2025 год был объявлен «Годом охраны окружающей среды и развития зелёной экономики». Это решение основано на важнейших задачах, направленных на обеспечение устойчивого развития страны и решение существующих экологических проблем с целью достижения экономического роста.

«Почему мы посвящаем этому целый год? Чтобы усовершенствовать наше законодательство и упорядочить нашу работу. Никто не верил, что Узбекистан сможет развить энергетику на основе ветра, солнца и гидроэнергии. Под лозунгом “Год зелёной экономики” мы будем изучать мировой опыт. Если каждое решение, каждый закон и указ будет способствовать “озеленению”, это принесёт хорошие результаты», – отметил Президент страны.

На сегодняшний день негативное воздействие на окружающую среду во всём мире продолжает возрастать. В частности, Узбекистан также сталкивается с серьёзными экологическими проблемами, такими как изменение климата, загрязнение воздуха и воды. Вынесение экологических вопросов на первый план государственной повестки позволяет не только решать данные проблемы, но и повышать общественное внимание к вопросам охраны природы.

Развитие «зелёной» экономики в Узбекистане направлено на обеспечение экологической устойчивости, сокращение выбросов парниковых газов и внедрение чистых технологий в сфере энергетики. Этот процесс стимулирует экономический рост за счёт повышения энергоэффективности в сельском хозяйстве, промышленности и транспорте, рационального использования природных ресурсов и создания устойчивых рабочих мест.

Национальный проект «Зелёное пространство», реализуемый в Узбекистане, возродил традиции посадки деревьев и создания садов на ранее неиспользуемых землях, что является древней ценностью узбекского народа. Это усилило чувство сопричастности к природе среди населения. Продвижение идеи перехода к «зелёной» экономике создало благоприятные условия для диверсификации энергопотребления, развития использования возобновляемых источников энергии, повышения эффективности природопользования, сохранения природных экосистем, а также создания экологически чистой, ресурсосберегающей и эффективной экономики в условиях изменения климата.

Особое внимание мировой общественности к экологическим проблемам региона было привлечено благодаря инициативам Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, в том числе к проблемам, связанным с высыханием Аральского моря. По его инициативе были мобилизованы техника и специалисты со всех регионов страны для восстановления экологического баланса в Приаралье. На высохших участках морского дна ведутся работы по озеленению, высаживаются деревья, соответствующие региональным условиям, и этот процесс продолжается поэтапно и последовательно.

Среди зарубежных учёных, проводивших исследования по вопросам экологизации экономики и перехода к «зелёной» экономике, можно отметить таких авторов, как А.М. Родригес, Д. Чжан, М. Мохсин, Р. Шёдерхольм, А. Каштэлян, Л. Джорджсон, Н. Норуози.

Среди учёных стран СНГ научные исследования в данной области проводили С.А. Липина, Е.В. Арапова, С.Н. Боблёв, П.А. Кирюшин, О.В. Кудрявцева, Т.В. Захаров, В.А. Похвошев и другие.

Среди узбекских учёных следует выделить труды А.В. Вахабова, Ш.Х. Хожибакиева, Т.К. Иминова, А. Исажанова, Д.Ш. Явмутова, С. Бурхонова, Э.А. Муминовой, в которых рассматриваются особенности «зелёной» экономики и её значение для устойчивого развития страны.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящем исследовании использовались как общенаучные, так и специальные методы, применяемые в анализе процессов экологизации и перехода к «зелёной» экономике. В частности, были использованы диалектический метод, синтез и анализ, абстрагирование, обобщение, группировка, сравнение, логический подход и дедукция.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

По своей сути «зелёная» экономика – это модель экономического развития, ориентированная на устойчивость, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, повышение эффективности использования ресурсов, сокращение отходов и обеспечение справедливого распределения национального богатства среди всех слоёв населения.

Основное внимание в рамках «зелёной» экономики уделяется вопросам экологической устойчивости, сохранения биологического разнообразия и предотвращения истощения природных ресурсов.

В условиях стремительно развивающегося и меняющегося мира переход к «зелёной» экономике становится жизненно необходимым. На планете активно растут города, появляются мегаполисы с населением от 20 до 35 миллионов человек, что ежедневно усиливает потребление энергии, особенно топливных ресурсов.

Вследствие антропогенного воздействия за последние сто лет площадь пахотных земель сократилась на четверть, а лесные массивы – на две трети. За последние 50 лет объём доступной питьевой воды в расчёте на душу населения сократился на 60%.

Ежегодно в результате промышленной деятельности в реки и озёра сбрасывается от 150 до 160 кубических километров сточных вод. Из-за техногенных катастроф и технологических ошибок в океаны ежегодно попадает от 25 до 30 миллионов тонн нефти.

Для производства одной тонны стали требуется около 300 кубических метров воды, а для производства одной тонны бумаги – около 900 кубических метров. В среднем 70% общего объёма воды используется в сельском хозяйстве, 20% – в промышленности и 10% – в бытовых целях.

Согласно прогнозам, к 2030 году около 47% населения Земли столкнётся с проблемой дефицита пресной воды.

В нашей стране переход к «зелёной экономике» имеет большое значение для рационального использования природных ресурсов и смягчения негативного воздействия экономической деятельности на окружающую среду. Существующие экологические проблемы в Узбекистане можно классифицировать на глобальные, региональные, национальные и институциональные.

В Указе Президента Республики Узбекистан от 30 января 2025 года № PF-16 «О Государственной программе по реализации Стратегии “Узбекистан-2030” в «Год охраны окружающей среды и развития “зелёной экономики”» установлены следующие основные задачи:

- выполнение международных обязательств страны в рамках Киотского протокола и Парижского соглашения Конвенции ООН об изменении климата;
- осуществление «зелёной трансформации» отраслей и секторов экономики;
- обеспечение конкурентоспособности и ресурсосбережения;
- смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним;
- переход к новой модели «зелёного развития» для улучшения качества жизни населения и обеспечения экономического роста.

Приоритетные подходы развития страны в «Год охраны окружающей среды и зелёной экономики» включают:¹

1.1. Улучшение экологического облика органов самоуправления (махаллей), увеличение озелененности улиц, создание экологически благоприятной и комфортной среды для жизни;

1.2. Улучшение здоровья населения, формирование экологического образа жизни и создание условий для раскрытия человеческого потенциала;

1.3. Сбережение природных ресурсов и обеспечение экологической устойчивости;

1.4. Сохранение и увеличение численности растительного и животного мира, сохранение биологического разнообразия для будущих поколений;

1.5. Широкое внедрение принципов «зелёной экономики», устойчивое финансирование проектов, направленных на адаптацию экономики к изменению климата.

В 2025 году планируется:

2.1. Разработка долгосрочной стратегии достижения углеродной нейтральности Узбекистана на основе требований Парижского соглашения;

2.2. Анонсирование нового Национально определённого вклада (НОВ) в сокращение выбросов парниковых газов с учётом адаптации к изменению климата и передачи «зелёных технологий»;

2.3. Определение базового уровня выбросов метана в сферах добычи природного газа, управления отходами и животноводства в рамках обязательств по сокращению выбросов метана;

2.4. Ввод в эксплуатацию крупных солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 4,5 ГВт, установка солнечных панелей мощностью 785 мегаватт и строительство гидроэлектростанций мощностью 225 мегаватт, что позволит довести долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 26%, а их долю в общей генерации - до 40%;

2.5. Внедрение сертификации «Зелёное здание» для новых зданий и сооружений с учётом энергоэффективности.

¹ (источник: Указ Президента Республики Узбекистан от 30 января 2025 года № УП-16)

Кроме того, с 1 мая 2025 года планируется реализация программы «Чистые руки» для расширения возможностей использования санитарно-гигиенических средств среди населения, особенно среди молодёжи.

Переход к «зелёной экономике» в Узбекистане основан на следующих принципах:

- обеспечение согласованности глобальных целей устойчивого развития с национальными целями и задачами;
- рациональное использование существующих ресурсов, достижение устойчивого потребления и производства;
- интеграция экологических и социальных критериев в систему экономических расчётов;
- приоритет применения «зелёных» средств и подходов для достижения социально-экономических целей;
- повышение конкурентоспособности и показателей в ключевых секторах, создание «зелёных» рабочих мест, повышение благосостояния населения;
- обеспечение инвестиционной привлекательности мероприятий по эффективному использованию ресурсов.²

Одним из важнейших условий формирования «зелёной экономики» является развитие альтернативной энергетики и обеспечение её экологически безопасного потребления. Узбекистан обладает значительным потенциалом в данной сфере. Основными потребителями электроэнергии в стране являются промышленность (45 %), жилищно-коммунальный сектор (31 %), сельское хозяйство (9 %) и прочие отрасли (15 %). Рост энергопотребления в этих секторах приведёт к увеличению спроса на энергоресурсы в ближайшем будущем.

В настоящее время производство электроэнергии в Узбекистане почти полностью зависит от ископаемых источников энергии, таких как нефть, природный газ и уголь. Широкое использование углеводородной энергетики ежегодно приводит к потерям, составляющим около 4,5 % от ВВП страны. По международным стандартам экономика Узбекистана остаётся энергоёмкой и углеродоёмкой. Республика входит в число десяти стран мира с самой высокой энергоёмкостью валового внутреннего продукта. Принимая во внимание ограниченность запасов углеводородов, которые могут быть исчерпаны в ближайшие десятилетия, переход к возобновляемым источникам энергии становится объективной необходимостью.

«Зелёная экономика» способствует более рациональному использованию природных ресурсов, сокращению объёмов отходов и загрязнения окружающей среды, а также снижению объёма потребления природных ресурсов на единицу произведённой продукции, что, в свою очередь, обеспечивает долгосрочную устойчивость экосистем.

Следует отметить, что 11 сентября 2023 года был подписан Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 «О Стратегии “Узбекистан – 2030”». В рамках данной Стратегии вторая приоритетная цель предусматривает переход к «зелёной экономике» и резкое увеличение использования возобновляемых источников энергии. В частности, к 2030 году планируется довести установленную мощность возобновляемых источников энергии до 25 тысяч мегаватт и увеличить их долю в общем объёме энергопотребления до 40 %.

Таким образом, предпринимаемые Узбекистаном усилия по построению «зелёной экономики» свидетельствуют о стремлении к обеспечению экологической устойчивости и рациональному управлению природными ресурсами в долгосрочной перспективе.

Таблица-1ю Проблемы перехода Республики Узбекистан к зелёной экономике.

№	Название проблемы	Проявления проблемы
1	Финансовые ограничения	Трудности в обеспечении финансирования, необходимого для реализации проектов зелёных технологий и инфраструктуры в Узбекистане
2	Технологические проблемы	Переход к зелёной экономике требует использования современных технологий и ноу-хау, что может быть затруднительно для страны с ограниченными ресурсами
3	Изменение экономической структуры	Переход к зелёной экономике требует изменений в промышленной структуре и рабочей силе, что может привести к социальным и экономическим проблемам, включая потерю рабочих мест в традиционных отраслях
4	Образование и информированность	Необходимо повысить осведомлённость населения и предприятий о преимуществах зелёной экономики на основе просветительской работы

² Постановление Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2019 года № ПП-4477 «Об утверждении Стратегии перехода Республики Узбекистан к “зелёной” экономике на 2019–2030 годы». Национальная база данных нормативных актов, 05.10.2019 г., № 07/19/4477/3867; 03.12.2022 г., № 07/22/436/1061).

Как всем известно, в нашей стране был принят Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2022 года № ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан к «зелёной экономике» к 2030 году»³. «Зелёная экономика» основана на зелёных технологиях, которые работают не с последствиями, а с причинами экологических проблем, радикально меняют подходы, продукцию и, что особенно важно, поведение потребителей. К таким технологиям относятся:

- энергоэффективность и альтернативная энергетика;
- системы управления электроэнергией;
- экологический транспорт;
- управление отходами, загрязнением воздуха и воды.

Эти технологии позволяют достичь следующих целей, поставленных перед современной мировой экономикой:

Снижение загрязнения окружающей среды и повышение ресурсной эффективности в сферах строительства, производства, сельского хозяйства и инфраструктуры.

Смягчение неблагоприятных изменений климата за счёт перехода к «зелёной», чистой энергии (ветровой, солнечной, геотермальной, энергии морских волн, биоэнергетике, энергии переработки отходов, водородной энергетике) и процессам конечного потребления с низким уровнем выбросов углерода (электрические или гибридные двигатели).

Снижение уязвимости и адаптация к изменению климата путём создания систем раннего оповещения и технологий, устойчивых к температурным аномалиям.

Повышение благосостояния за счёт более эффективного и устойчивого использования ресурсов биологического разнообразия, включая производство натуральной косметики и фармацевтической продукции.

Таблица-2. Подходы международных организаций к «зелёной экономике».

Название международной организации	Цели и задачи перехода к «зелёной экономике»
Программа ООН по окружающей среде (UNEP)	Улучшение благосостояния людей и достижение социальной справедливости за счёт снижения рисков, связанных с изменением окружающей среды, и уменьшения экологического дефицита
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)	Содействие экономическому росту и развитию при обеспечении устойчивости природных активов, связанных с благополучием человека
Всемирный банк	Достижение экономического роста за счёт эффективного использования природных ресурсов, минимизации негативного воздействия на окружающую среду и загрязнения. Зелёный рост считается устойчивым к природным катастрофам и физическим потерям природного капитала

Развитие зеленой экономики осуществляется в рамках следующих основных тенденций:

Рост инвестиций в зеленые технологии и инфраструктуру: множество компаний и правительств вкладывают средства в разработку и внедрение зеленых технологий, таких как солнечные панели, ветряные установки, электромобили, а также в развитие зеленой инфраструктуры, включающей системы управления отходами, общественный транспорт и энергоэффективные здания.

Повышение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии: стремительное развитие технологий позволяет повысить энергоэффективность в различных отраслях экономики, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе.

Циркулярная экономика и управление отходами: растет интерес к моделям циркулярной экономики, где отходы рассматриваются не как мусор, отправляемый на свалку, а как ресурс, который можно повторно использовать, перерабатывать или восстанавливать. Это включает развитие технологий переработки отходов и внедрение систем управления отходами на всех уровнях.

Финансовая поддержка зеленых проектов: наблюдается рост финансовых инвестиций в зеленые проекты со стороны государственных органов, международных фондов, инвестиционных компаний и банков. Это включает выделение средств на исследования и развитие зеленых технологий, а также предоставление льготных кредитов и грантов для экологически устойчивых проектов.

³ <https://www.norma.uz>

Зеленые стандарты и сертификация: многие страны и организации внедряют зеленые стандарты и сертификацию для обеспечения соответствия товаров и услуг экологическим требованиям и прозрачности перед потребителями. Это способствует росту спроса на зеленые товары и услуги и стимулирует компании к внедрению экологически устойчивых практик.

Таблица-3. Ожидаемые результаты применения методов перехода к «зелёной экономике» (Разработано автором на основе научных исследований).

№	Методы перехода к зелёной экономике	Ожидаемые результаты применения методов
1	Зелёные налоги и льготы	Стимулирование экологически ответственного поведения и инвестиций
2	Развитие экологического транспорта	Снижение транспортных выбросов, улучшение качества воздуха
3	Поддержка экологического сельского хозяйства	Повышение качества продуктов питания, сохранение биологического разнообразия
4	Поддержка использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ)	Снижение выбросов углерода и зависимости от ископаемого топлива
5	Развитие зелёных городов	Повышение качества жизни, снижение уровня шума и загрязнения воздуха

Стратегические направления перехода Республики Узбекистан к зеленой экономике:

Развитие экономики на основе экологического прогресса: внедрение системы экономики с экологической направленностью, развитие экономической деятельности в чистых и отраслях с обратным воздействием;

Разработка и использование зеленой энергетики: развитие искусственной энергии, увеличение использования энергии и внимание к этому вопросу;

Развитие экологического туризма: развитие туризма, основанного на сохранении природных объектов и экологических памятников;

Развитие зеленой транспортной системы: повышение энергоэффективности в технике и транспортных средствах, расширение применения электрического транспорта;

Приведение экономики в соответствие с экологическими сертификатами и стандартами: внедрение экологических стандартов в сельское хозяйство, промышленность и услуги, а также обеспечение продукции экологически чистыми сертификатами;

Эффективное использование природных ресурсов: рациональное использование водных, энергетических, сельскохозяйственных, промышленных и других природных ресурсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в последние годы в Узбекистане произошли значительные изменения в области охраны окружающей среды и развития зелёной экономики. Принятые Президентом стратегические решения, а также международные соглашения и программы стали прочной основой для вывода экологической политики страны на качественно новый уровень.

Широкое внедрение принципов зелёной экономики в Республике Узбекистан создаёт условия для более рационального использования природных ресурсов, эффективного решения экологических проблем и обеспечения устойчивого экономического роста, одновременно способствуя повышению экологической грамотности населения.

Для ускорения перехода к «зелёной» экономике и эффективного решения экологических задач необходимо сосредоточить внимание на рациональном использовании энергетических, водных и земельных ресурсов, развитии экологически чистой альтернативной энергетики, совершенствовании системы переработки отходов, привлечении инвестиций, а также укреплении механизмов государственно-частного партнёрства.

В целях обеспечения экономической безопасности Республики Узбекистан и содействия устойчивому развитию рекомендуется реализовать следующие меры:

Осуществлять мероприятия, направленные на развитие «зелёной» и низкоуглеродной экономики во всех секторах: внедрение возобновляемых источников энергии, энергоэффективных технологий, зелёных инноваций, а также активное привлечение инвестиций в соответствующие отрасли;

Разработать и внедрить отраслевые программы по переходу к зелёной экономике, а также сформировать перспективные предложения по её дальнейшему развитию;

Обеспечить интеграцию научных учреждений и производственного сектора с целью повышения энергоэффективности и разработки продукции с минимальным уровнем отходов;

Гарантировать соблюдение принципов устойчивого и эффективного использования природных ресурсов в различных отраслях экономики, а также принимать меры по повышению устойчивости хозяйственного комплекса к природным катастрофам и изменениям климата;

Для создания устойчивых рабочих мест в долгосрочной перспективе следует проводить подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, обеспечивая развитие человеческого капитала и потенциала в области «зелёного» роста.

Список использованных источников:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от **30 января 2025 года № УП-16** «О Стратегии «Узбекистан – 2030» в области охраны окружающей среды и реализации программы «Зелёная экономика»».
2. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Олий Мажлиса **20 ноября 2024 года**.
3. Указ Президента Республики Узбекистан от **2 декабря 2022 года № ПП-436** «Об увеличении эффективности реформ по переходу Узбекистана к «зелёной экономике»».
4. Указ Президента Республики Узбекистан от **4 октября 2019 года** «О стратегии перехода Узбекистана к «зелёной» экономике на 2019–2030 годы».
5. Указ Президента Республики Узбекистан от **28 января 2022 года № УП-60** «О новой стратегии развития Узбекистана на 2022–2026 годы».
6. Постановление Президента Республики Узбекистан от **2023 года** «О мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергоэффективных технологий».
7. Закон Республики Узбекистан от **2 октября 2018 года** «О ратификации Парижского соглашения».
8. Указ Президента Республики Узбекистан от **30 октября 2019 года** «О Концепции охраны окружающей среды Узбекистана до 2030 года».
9. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от **25 октября 2023 года** «Об утверждении национальной таксономии «зелёной экономики»».
10. *Зелёная экономика и модернизация: Эколого-экономические основы устойчивого развития.* – 2012.
11. Алинов М.Ш. *Основы зелёной экономики: Учебное пособие.* – Алматы: Бастау, 2016.
12. Вахобов А.В., Хожибакиев Ш.Х. *Зелёная экономика.* Учебник. – 262 с.
13. Вахобов А.В., Хожибакиев Ш.Х. *Теоретические и практические аспекты обеспечения устойчивого экономического роста на основе зелёной экономики.* Научно-электронный журнал «XXI век: наука и образование», № 2, 2017.
14. Исаджанов А.А. *Зелёная экономика: особенности и факторы развития.* // Экономика и образование, № 1, 2020.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. № 3. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>